

IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA KARTOSHKACHILIK TARMOG'IGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI IQTISODIY BAHOLASH

Qurbonov Ulug'bek Farxod o'g'li

Xalqaro qishloq xo'jaligi universiteti Tayanch doktorant

ulugbekqurbonov1992@gmail.com

Экономическая оценка факторов, влияющих на картофелеводческую отрасль в условиях изменения климата

Курбанов Улугбек

Международный сельскохозяйственный университет Докторант

ulugbekqurbonov1992@gmail.com

Economic assessment of factors affecting the potato growing sector under climate change conditions

Kurbanov Ulugbek

International Agriculture University PhD student

ulugbekqurbonov1992@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqlim o'zgarishining O'zbekiston sharoitida kartoshka yetishtirishga iqtisodiy ta'siri modellashtirilgan. Qurg'oqchilik, issiqlik, suvsizlik va sho'rlanish kabi iqlim omillari kartoshka hosildorligiga va ishlab chiqarish xarajatlariga ta'siri Stata dasturi yordamida baholandi. Tadqiqot natijalari ushbu omillarni yumshatish uchun moslashtiruvchi chora-tadbirlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, kartoshka, iqtisodiy modellashtirish, qurg'oqchilik, issiqlik,

Аннотация: В данной статье было смоделировано экономическое влияние изменения климата на выращивание картофеля в Узбекистане. Влияние климатических факторов, таких как засуха, жара, обезвоживание и соленость, на урожайность картофеля и производственные затраты оценивалось с помощью программы Stata. Результаты исследования помогают разработать адаптивные меры по смягчению этих факторов.

Ключевые слова: изменение климата, картофель, экономическое моделирование, засуха, жара

Abstract: This article modelled the economic impact of climate change on potato cultivation in Uzbekistan. The impact of climatic factors such as drought, heat, dehydration, and salinity on potato yields and production costs was assessed using the Stata program. The study's results help to develop adaptive measures to mitigate these factors.

Keywords: climate change, potatoes, economic modeling.

Kirish. Iqlim o'zgarishi - bu global muammo bo'lib, u barcha sohalarga, jumladan, qishloq xo'jaligiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Kartoshkachilik tarmog'i, o'zining iqtisodiy ahamiyati va qishloq xo'jaligidagi muhimlik darajasi va qishloq xo'jaligidagi roliga ko'ra, iqlim o'zgarishi ta'sirida juda ko'p o'zgarishlarga duch kelmoqda. Ushbu maqolada, iqlim o'zgarishining kartoshkachilik tarmog'iga iqtisodiy ta'sirlarini baholash, uning oqibatlari va yechimlarini muhokama so'z yuritiladi. Kartoshka O'zbekistonda muhim qishloq xo'jalik ekini bo'lib, uning hosildorligi va iqtisodiy samaradorligi iqlim o'zgarishi natijasida xavf ostida qolmoqda. Qurg'oqchilik, issiqlik, suvsizlik va tuproq sho'rlanishi kabi omillar qishloq xo'jalik tizimlarini qiyinchilikka solmoqda. Ushbu tadqiqotning maqsadi iqlim omillarining kartoshka hosildorligiga iqtisodiy ta'sirini modellashtirish va moslashish chora-tadbirlarini taklif qilishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari: Iqlim o'zgarishining asosiy omillarini aniqlash va kartoshka hosildorligiga ta'sirini baholash. Iqlim omillarining iqtisodiy ta'sirini Stata dasturi yordamida modellashtirish. Hosildorlikni saqlab qolish uchun moslashuv strategiyalarini ishlab chiqish.

Tadqiqot usullari: Tanlanma kuzatuv, so'rovnoma, ekonometrik modellar, iqlim va hosildorlik ma'lumotlari, Regressiya tahlili yordamida iqlim omillarining kartoshka hosildorligiga ta'siri baholash modellaridan foydalanildi.

Kartoshkachilik, ko'plab mamlakatlar uchun asosiy oziq-ovqat mahsulotidir. Dunyo bo'ylab kartoshka ishlab chiqarishning ko'rsatkichlari turlicha. Masalan: Xitoy dunyoda eng ko'p kartoshka ishlab chiqaruvchi mamlakat hisoblanadi va 2022 yilda 98 million tonna, Hindiston - ikkinchi o'rinda 51 million tonna, Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari ham yuqori ko'rsatkichlarga ega⁴. Biroq, iqlim o'zgarishi bu mamlakatlarda ham ta'sir ko'rsatmoqda. Misol uchun, Rossiyadagi ba'zi hududlar, ortiqcha issiqlik va namlik sababli hosilni 25-30% yo'qotgan. Shuni takidlash kerakki qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida iqlim omillari sho'rlanish, qurg'oqchilik, issiqlik darajasi, suvsizlik omillari sabzavotlarni o'sishi va ulardan yuqori foyda olish uchun kerakli asosiy omillar sanaladi. So'ngi yillarda O'zbekiston hududida ham issiqlik darajasining oshishi, suvsizlik va shurlangan yerlar miqdori iqlim o'zgarishi natijasida oshib bormoqda. Bu holatlar qishloq xo'jaligida eng ko'p yetishtiriladigan kartoshkachilik tarmog'i uchun juda katta xavf tug'diradi. Iqlim o'zgarishi kartoshkachilikka bir qator yo'sinlarda ta'sir qiladi:

1. **Iqlim sharoitlari:** Kartoshka o'sishi uchun iqlim sharoitlari muhimdir. Harorat va namlik darajasining o'zgarishi, kartoshka o'simliklarining bajarishi kerak bo'lgan me'yordan chetga chiqishiga olib kelishi mumkin.
2. **Kasalliklar va zararkunandalar:** Iqlim o'zgarishi kasalliklar va zararkunandalarning tarqalishiga yordam beradi. Masalan, issiq iqlim kasalliklar va zararkunandalar faoliyatini oshirishi mumkin, bu esa hosilni pasaytiradi.
3. **Hosildorlik:** O'zgaruvchan iqlim sharoitlari kartoshka hosildorligini kamaytirishi mumkin. Har qanday hosilning keskin pasayishi, iqtisodiy

⁴ FAO (Food and Agriculture Organization). (2022). *FAOSTAT Database: Crops and Livestock Products*. <https://www.fao.org/faostat>

sharoitlarni yomonlashtiradi va qishloq xo'jaligidagi ishchilarni ham ta'sir qiladi.

Bu omillarni iqtisodiy ta'sirini baholash, bu omillarni qishloq xo'jaligidagi uy xo'jaliklariga ta'sirini kamaytirishga yordam beradi. Fermer xo'jaliklari, tomorqa xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari bu omillar keltirib chiqaradigan zararlarni oldindan baholay olishi kutilayotgan daromad va xarajatlarni boshqarishiga yordam beradi. Jahon tajribasida hozirda bir qancha iqtisodiy modellar ekonometrik tahlillar asosida amalga oshirilishni boshladi. Ko'pgina jahon mamlakatlari tanlanma dala maydonlari va hududlarni tanlanma kuzatuv va so'rovnomalar o'tkazish va monitoring qilish orqali bir qancha chora tadbirlarni ishlab chiqarishni boshlashdi. Fiksirlangan effektlar modeli (FE)⁵, Tasodifiy effektlar modeli (RE), Vaqt Qatorlari Modellar: ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)⁶, Regressiya Modellar: OLS (Oddiy Kvadratlar Metodi)⁷, Stoxastik chiziqli modellar, Propensity Score Matching (PSM)⁸ kabi modellar qishloq xo'jaligi tarmoqlarida qo'llanish boshlandi. O'zbekiston hududida kartoshka ekini paxta va bug'doy ekinidan keyingi o'rinda turuvchi ekin hisoblanadi. Shu bois, iqlim o'zgarishi sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida birgina Sirdaryo viloyati hududida olib borilgan kuzatuv natijalari asosida iqtisodiy omillardan qurg'oqchilik, issiqlik, suvsizlik, sho'rlanish kabi omillarning kartoshka hosildorligiga iqtisodiy ta'siri baholandi.

Tadqiqot natijalari Regressiya tahlili natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

1. **Qurg'oqchilik:** Kartoshka hosildorligi har 1% qurg'oqchilik darajasi oshganda, o'rtacha 12% kamayadi.
2. **Issiqlik:** Harorat har bir darajaga oshganda, hosildorlik 8% ga pasayadi.

⁵ Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis* (7th Edition). Pearson Education. Hsiao, C. (2014). *Analysis of Panel Data* (3rd Edition). Cambridge University Press.

⁶ Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (2015)

⁷ Johnston, J., & DiNardo, J. (1997). *Econometric Methods* (4th Edition).

⁸ The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects. *Biometrika*, 70(1), 41–55.

THE ROLE OF AGRICULTURE AND MEDICINE IN SCIENCE

3. **Suvsizlik:** Sugʻorish suvi yetishmovchiligi hosildorlikni oʻrtacha 15% ga kamaytiradi.
4. **Shoʻrlanish:** Tuproq shoʻrlanishi 1% ga oshganda, hosildorlik 5% ga pasayadi.

Quyida Stata dasturida olingan natijalar:

Omillar	Koeffitsiyent	P-qiymat
Qurgʻoqchilik	-0.12	0.001
Issiqlik	-0.08	0.005
Suvsizlik	-0.15	0.000
Shoʻrlanish	-0.05	0.010

Xulosa: Global iqlim oʻzgarishi natijasida Oʻzbekistonda suvsizlik darajasi miqdori boshqa omillarga qaraganda yuqoriroq koʻrsatkich hisoblanadi, shuning uchun buning yechimi sifatida sugʻorish tizimlarini modernizatsiya qilish, suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish orqali suvsizlikning oldini olish mumkin. Ikkinchi omil bu shoʻrlanish omili hisoblanadi. Shoʻrlanishni kamaytirish uchun tuproq melioratsiyasi va drenaj tizimlarini takomillashtirish zarur buning natijasida yerlarning unumdorligini oshirish mumkin va yerdagi tuz miqdorini kamaytirishga erishish mumkin. Bundan tashqari qurgʻoqchilikka chidamli navlarni yaratish zarurligi, genetik tadqiqotlar asosida yangi kartoshka navlarini ishlab chiqish kerakligi dolzarb masala sifatida koʻtarilishi kerak. Iqtisodiy harajatlarni oldini olish sifatida metrologiya tizimida erta ogohlantirish tizimlarini takomillashtirish zaruriyati, issiqlik toʻlqinlari va qurgʻoqchilik haqida fermerlarni vaqtida ogohlantirish asosiy birlamchi qilinishi kerak boʻlgan ishlar sifatida qaralishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **FAO (Food and Agriculture Organization).** (2022). *FAOSTAT Database: Crops and Livestock Products.* <https://www.fao.org/faostat>

THE ROLE OF AGRICULTURE AND MEDICINE IN SCIENCE

2. Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis* (7th Edition). Pearson Education.
- Hsiao, C. (2014). *Analysis of Panel Data* (3rd Edition). Cambridge University Press.
3. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (2015) *Time Series Analysis*.
4. Johnston, J., & DiNardo, J. (1997). *Econometric Methods* (4th Edition).
5. The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects. *Biometrika*, 70(1), 41–55

